

Asociación entre esteatosis hepática y el índice de masa corporal

Mariela Calderón Ortiz¹, Daniel Canaán Pérez², Roberto Silva Casiano¹

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 20, “La Margarita”, Servicio de radiología, Puebla, México

² Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 20, “La Margarita”, Coordinación Clínica de Educación e Investigación en Salud. Puebla, México

Resumen

La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) es una patología crónica que puede diagnosticarse mediante ultrasonido y suele asociarse con otras enfermedades metabólicas. El índice de masa corporal (IMC) es un parámetro universal para la evaluación de la obesidad que puede estar relacionado con el grado de esteatosis hepática.

Se realizó un estudio transversal en el servicio de imagenología de un hospital de segundo nivel en la ciudad de Puebla. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años a quienes se les realizó ultrasonido de hígado; posteriormente se obtuvieron peso y talla para determinar el IMC. Los resultados se expresaron con estadística descriptiva, prueba exacta de Fisher y valor de significancia de 0.05.

Se incluyeron 196 pacientes, de los cuales 138 (70.4%) presentaron alteración en el IMC; 107 (54.6%) tuvieron sobrepeso y 31 (15.8%) obesidad grado I. Del total, 114 (58%) presentaron EHNA, siendo más frecuente el grado leve-moderado en pacientes con sobrepeso y el grado severo en aquellos con obesidad grado I. La prueba exacta de Fisher arrojó un valor de $p < 0.001$.

Se observó una asociación significativa entre el grado de EHNA y el IMC, especialmente en valores superiores a 25 kg/m².

Abstract

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic condition that can be diagnosed by ultrasound and is commonly associated with other metabolic diseases. Body mass index (BMI) is a universal parameter for evaluating obesity, which may be related to the degree of hepatic steatosis.

A descriptive, observational, cross-sectional, single-center study was conducted in the Radiology Department of a General Hospital in Puebla City. A total of 196 patients over 18 years old were included. All underwent liver ultrasound, followed by weight and height measurement to determine BMI. The results were analyzed using descriptive statistics, Fisher's exact test, and a significance level of 0.05.

Of the total sample, 70.4% had altered BMI, with 54.6% being overweight and 15.8% classified as grade I obesity. NAFLD was present in 58% of patients, with mild to moderate cases being more common among overweight patients and severe cases among those with grade I obesity. Fisher's exact test yielded a p-value < 0.001 .

A significant association was observed between NAFLD grade and BMI, particularly when BMI exceeded 25 kg/m².

Palabras clave: Enfermedad del Hígado Graso no Alcohólico; índice de masa corporal; ultrasonido

Keywords: Non-alcoholic Fatty Liver Disease; body mass index; ultrasound

1. INTRODUCCIÓN

El término enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA) fue introducido al léxico médico en 1989 por Fenton Schaffner [1], abarca un espectro amplio de desórdenes no asociados al consumo de alcohol que culminan en la acumulación anormal de lípidos en los hepatocitos. Recientemente, se ha propuesto el término “enfermedad del hígado graso asociado a disfunción metabólica”, que enfatiza la estrecha relación entre esta patología y diversos trastornos metabólicos [2].

La EHNA se considera la enfermedad hepática más común en países occidentales [3], con una incidencia estimada entre el 20% y 30% en esta población, y una prevalencia que aumenta con la edad, alcanzando hasta un 40% en mayores de 60 años. Hábitos como el consumo de carnes rojas, harinas refinadas, azúcares, tabaquismo y el sedentarismo incrementan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad [4].

La fisiopatología de la EHNA se relaciona con la acumulación excesiva de lípidos en el hígado, lo que incrementa la entrega de ácidos grasos desde el tejido adiposo y se acompaña de un desequilibrio entre la degradación y síntesis de lípidos, generando un proceso de inflamación crónica que culmina en fibrosis [5].

La historia natural de la enfermedad puede cursar de manera asintomática o con síntomas inespecíficos como fatiga, alteraciones del sueño o malestar en el cuadrante superior derecho [6]. El pronóstico de la enfermedad es desfavorable cuando se identifica en los estadios más avanzados [7]. La EHNA no cuenta con tratamiento específico; las intervenciones se basan en cambios en el estilo de vida, reducción de peso, estrategias farmacológicas y, en casos selectos, intervención quirúrgica [8].

La biopsia hepática es el estándar de oro en el diagnóstico de EHNA, pues permite evaluar el espectro de alteraciones histológicas (esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y cirrosis). Sin embargo, es un método invasivo y de disponibilidad limitada. El ultrasonido hepático constituye la herramienta de primera línea en el diagnóstico por imagen debido a su naturaleza no invasiva, amplia disponibilidad y bajo costo [9]. Presenta una sensibilidad del 84.8% (IC 95 % 79.5 - 88.9) y especificidad del 93.6% (IC 95 %: 87,2 – 97,0) [10].

Puede describir características como:

- 1) Aumento de la ecogenicidad del hígado en comparación con la corteza renal.
- 2) Disminución de la claridad de la vascularidad hepática.
- 3) Presencia de grasa focal moderada
- 4) Disminución de la visibilidad del diafragma y el parénquima profundo del hígado [11].

Una de las limitaciones es la falta de criterios universales para la identificación ecogénica de la esteatosis, así como su incapacidad para penetrar el hígado y de visualizar las venas hepáticas o el diafragma en estadios avanzados de esteatosis [12].

El IMC es una razón matemática ideada por el Adolphe Quetelet, se calcula dividiendo el peso en kilogramos (kg) entre la talla en metros cuadrados. Es un parámetro universal y objetivo para evaluar la obesidad. Un IMC mayor a 25 constituye uno de los factores de riesgo asociados a la enfermedad hepática, con un riesgo estimado entre 4.1 y 14 [13].

El objetivo de la presente investigación fue determinar la asociación entre el grado de EHNA por ultrasonido y el IMC.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio transversal, en pacientes mayores de 18 años a quienes se practicó ultrasonido de hígado y vías biliares con un equipo ESAOTE. El estudio fue realizado por un único observador, reportando los hallazgos en la hoja de recolección de datos. El grado de EHNA se clasificó de la siguiente manera:

- 1) Leve: aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático en comparación con la corteza renal (Figura 1).

Figura 1. Esteatosis hepática no alcohólica leve. Lóbulo hepático derecho y riñón ipsilateral, se observa aumento de la ecogenicidad del hígado en comparación con la corteza renal. Tomada de RIS – PACS HGZ20

- 2) Moderada: incremento de la ecogenicidad que impide visualizar con claridad la vascularidad intrahepática (Figura 2).

Figura 2. Esteatosis hepática no alcohólica moderada. Se aprecia un incremento de la ecogenicidad hepática con escasa definición del trayecto de las estructuras vasculares intrahepáticas. Tomada de RIS – PACS HGZ20

- 3) Severa: disminución de la capacidad para visualizar el diafragma y el parénquima profundo del hígado (Figura 3)

Figura 3. Esteatosis hepática no alcohólica severa. Aumento difuso de la ecogenicidad hepática con pobre visualización de trayectos vasculares y del diafragma. Tomada de RIS – PACS HGZ20

Posteriormente, se obtuvieron medidas antropométricas (peso y talla) para calcular el IMC, el cual se clasificó en: normal, sobrepeso, obesidad grado I, obesidad grado II y obesidad mórbida.

El análisis estadístico incluyó medidas de tendencia central y dispersión, así como análisis inferencial mediante regresión lineal múltiple. También se aplicó la prueba exacta de Fisher para determinar la relación entre variables, considerando un nivel de significancia ≤ 0.05 .

Consideraciones éticas.

El presente estudio fue sometido a evaluación y aprobación por el Comité Local de Ética e Investigación en Salud, con número de registro interinstitucional R-2022-2108-046 (noviembre de 2022). La investigación se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki, el Código de Núremberg, el Informe Belmont y la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SSA3-2012.

3. RESULTADOS

Se incluyeron 196 pacientes, de los cuales 102 (52%) eran hombres y 94 (48%) mujeres. El grupo de edad más frecuente fue el de 41 a 50 años, que representó el 28.6% del total.

El ultrasonido mostró que el 41.8% de los pacientes no presentaron esteatosis, mientras que el 58.2% presentaron algún grado de esteatosis hepática (38.3% leve, 17.3% moderada, y 2.6% severa) [Tabla 1].

Tabla 1. Distribución de los grados de esteatosis hepática en los 196 pacientes evaluados. La mayoría no presentó esteatosis (41.8%), mientras que el 58.2% sí la presentó. La mayoría de los casos correspondió a grado leve (38.3%), seguido de moderado (17.3%) y severo (2.6%)

GRADOS DE EHNA	TOTAL	PORCENTAJE (%)
Ninguna	82	41.8
Leve	75	38.3
Moderado	34	17.3
Severo	5	2.6
TOTAL	196	100

En cuanto al IMC, el 54.6% de los pacientes tenían sobrepeso, el 15.8% obesidad grado I y el 29.6% IMC normal. No se reportaron casos de obesidad grado II ni obesidad mórbida [Tabla 2].

Tabla 2. La mayoría de los pacientes presentaron sobrepeso (54.6%), seguidos por IMC normal (29.6%) y obesidad grado I (15.8%)

IMC	TOTAL	PORCENTAJE (%)
Normal	58	29.6
Sobrepeso	107	54.6
Obesidad grado I	31	15.8
Obesidad grado II	0	0
Obesidad mórbida	0	0
TOTAL	196	100

Al analizar la asociación entre la esteatosis hepática y el IMC, se identificó que los pacientes con sobrepeso y obesidad presentaron una mayor prevalencia de esteatosis, con los casos más severos concentrados en el grupo con obesidad [Tabla 3].

Tabla 3. Los pacientes con sobrepeso fueron los más frecuentes en los grados leve y moderado. Todos los casos de esteatosis severa correspondieron a pacientes con obesidad grado I

GRADOS DE EHNA	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD GRADO I	TOTAL
Ninguna	41 (20.9%)	36 (18.4%)	5 (2.6%)	p = < 0.001
Leve	16 (8.2%)	53 (27%)	6 (3.1%)	
Moderado	1 (0.5%)	18 (9.2%)	15 (7.7%)	
Severo	0	0	31 (15.8%)	
TOTAL	58 (29.6%)	107 (54.6%)	31 (15.8%)	

El análisis de regresión lineal múltiple mostró que el IMC fue un predictor significativo del grado de esteatosis hepática diagnosticada por ultrasonido ($\beta = 0.75$, IC 95%: 0.60–0.90, $p < 0.001$).

Por cada unidad de incremento en el IMC, se observó un aumento significativo en el grado de esteatosis.

La variable edad no fue estadísticamente significativa ($\beta = 0.05$, IC 95%: -0.10 – 0.20, $p = 0.15$) y el género tampoco mostró relación con la severidad de la esteatosis ($\beta = 0.02$, IC 95%: -0.08 – 0.12, $p = 0.70$).

La prueba exacta de Fisher confirmó una asociación significativa entre IMC y grado de esteatosis hepática ($p < 0.001$), siendo más frecuente la esteatosis moderada y severa en pacientes con sobrepeso y obesidad.

4. DISCUSIÓN

El ultrasonido es una herramienta accesible y de bajo costo para el tamizaje de EHNA, especialmente en pacientes con obesidad. Así lo demostraron Leivas y colaboradores (Brasil, 2021), quienes evaluaron la precisión diagnóstica del ultrasonido en 227 pacientes con obesidad grado II y III sometidos a cirugía bariátrica. El diagnóstico se estableció mediante biopsia hepática obtenida en el transoperatorio. Los resultados mostraron una sensibilidad de 88.9% y una especificidad de 44.6% para diagnosticar EHNA por ultrasonido, con un valor predictivo positivo de 76.8% y un valor predictivo negativo de 66% [14].

Sin embargo, una de las limitaciones del ultrasonido es la falta de criterios unificados para el diagnóstico. Esto fue demostrado por Bril y colaboradores (Estados Unidos, 2015), quienes compararon el ultrasonido con la espectroscopía por resonancia magnética en pacientes con sobrepeso y obesidad. En dicho estudio, se incluyeron 146 sujetos, de los cuales 96 fueron diagnosticados con EHNA por ultrasonido. El hallazgo de aumento en la ecogenicidad parenquimatosa como único criterio mostró un rendimiento moderado (AUROC: 0.82 [0.69–0.94]), considerablemente inferior al de la resonancia magnética (AUROC: 0.96 [0.90–1.00], $p = 0.04$). No obstante, al combinar otros parámetros ecográficos, como la pared de la vesícula biliar y el aspecto de las venas hepáticas y porta, el rendimiento del ultrasonido mejoró, alcanzando un AUROC de 0.89, estadísticamente comparable con la resonancia magnética ($p = 0.15$) [15].

Como se mencionó, la EHNA se asocia con un incremento de factores proinflamatorios [16] y trastornos metabólicos. Tutunchi y colaboradores (Irán, 2020), estudiaron a 95 adultos con diagnóstico ultrasonográfico de EHGNA y encontraron correlación positiva entre la severidad de la esteatosis y parámetros como IMC ($r = 0.52$, $p = 0.001$), triglicéridos ($r = 0.47$, $p = 0.026$), alanino aminotransferasa ($r = 0.61$, $p < 0.001$), aspartato aminotransferasa ($r = 0.52$, $p < 0.001$) y glucemia ($r = 0.28$, $p = 0.041$) [17].

En México, la alta prevalencia de obesidad y diabetes mellitus representa un factor de riesgo para la progresión de EHGNA a fibrosis hepática. Nagra y colaboradores (Estados Unidos, 2021) realizaron un estudio retrospectivo en 812 pacientes con EHGNA diagnosticada por ultrasonido. Encontraron que la fibrosis clínicamente significativa se correlacionaba de manera más fuerte con la presencia de diabetes mellitus (43.5% vs. 21.4%, $p = 0.0357$) y con trombocitopenia (17.4% vs. 1.9%, $p = 0.0102$), más que con el IMC [18].

De manera similar a nuestros hallazgos, Briseño-Bass y colaboradores (México, 2019) reportaron una prevalencia de EHNA del 49.2% en una muestra de 431 adultos, con una correlación positiva entre el grado de IMC y la esteatosis ($r = 0.458$, $p > 0.01$) [19]. La concordancia interobservador fue limitada (0.28), lo que resalta la variabilidad diagnóstica. El estudio concluyó que, a mayor grado de obesidad, mayor probabilidad de presentar EHNA.

La población mexicana es un grupo de alto riesgo, la prevalencia de obesidad en mayores de 20 años alcanza el 81% [20], atribuida principalmente a malos hábitos dietéticos y sedentarismo. Esto incrementa la carga de enfermedades metabólicas, incluida la EHNA, lo que refuerza la importancia del cribado mediante ultrasonido en este contexto.

Nuevas tecnologías de imagen podrían mejorar la precisión diagnóstica. Paige y colaboradores (Estados Unidos, 2019) compararon ultrasonido convencional, ultrasonido cuantitativo y resonancia magnética para la detección de EHNA, encontrando mayor precisión en el ultrasonido cuantitativo (61.7% vs. 51.7%). Sin embargo, requiere software especializado y entrenamiento específico [21]. De forma complementaria, Liao y colaboradores (Taiwán, 2016) propusieron un índice ecográfico semicuantitativo en 394 pacientes, correlacionando sus hallazgos con el síndrome metabólico. Estos métodos emergentes, junto con algoritmos de cuantificación, podrían optimizar el diagnóstico no invasivo de EHNA [22,23].

A pesar de la alta sensibilidad del ultrasonido, factores como la obesidad grado II limitan su precisión diagnóstica al dificultar la adecuada penetración y visualización del parénquima hepático. Como señalan Vidal-González y colaboradores (México, 2020) [24]. Además, al ser operador-dependiente, la variabilidad interobservador puede afectar la confiabilidad diagnóstica [25].

En concordancia con estudios previos, nuestro trabajo confirma la asociación entre IMC elevado y severidad de EHGNA diagnosticada por ultrasonido en población mexicana. Mientras que algunos autores (como Bril et al., 2015) destacan limitaciones en la detección de casos leves, nuestros resultados subrayan la utilidad del ultrasonido en la identificación de grados moderados y severos de esteatosis en pacientes con sobrepeso y obesidad. Esto coincide con la evidencia de Leivas et al. (2021) y resalta la relevancia del ultrasonido como herramienta accesible en entornos de recursos limitados.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan la importancia del diagnóstico temprano y del manejo adecuado de la obesidad como estrategia para reducir la progresión hacia formas más graves de enfermedad hepática.

5. CONCLUSIONES

Existe una asociación significativa entre la presencia de EHGNA diagnosticada por ultrasonido y el índice de masa corporal, siendo más frecuente y severa en pacientes con un IMC mayor a 25 kg/m². Este hallazgo subraya la importancia del ultrasonido como herramienta diagnóstica no invasiva, accesible y de bajo costo para la detección temprana de EHGNA, especialmente en individuos con sobrepeso y obesidad.

Asimismo, los resultados refuerzan la necesidad de implementar estrategias clínicas dirigidas a la prevención y control de la obesidad, con el fin de reducir el riesgo de progresión hacia formas más graves de enfermedad hepática.

Futuros estudios deberán enfocarse en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, con el propósito de evaluar el impacto de las intervenciones en la progresión de la enfermedad.

REFERENCIAS

- [1] Ayonrinde OT. Historical narrative from fatty liver in the nineteenth century to contemporary NAFLD – Reconciling the present with the past. *JHEP Rep.* 2021; 3(3):100261. DOI:10.1016/j.jhepr.2021.100261.
- [2] Lonardo A, Leoni S, Iswat KA, et al. History of Nonalcoholic fatty liver disease. *Int J Mol Sci.* 2020; 21:5888. DOI: 10.3390/ijms21165888.
- [3] DiStefano JK, Gerhard GS. NAFLD in normal weight individuals. *Diabetol Metab Syndr.* 2022; 24; 14(1):45. DOI: 10.1186/s13098-022-00814-z.
- [4] Benedict M, Zhang X. Non-alcoholic fatty liver disease: An expanded review. *World J Hepatol.* 2017;9(16):715-32. DOI:10.4254/wjh.v9.i16.715.
- [5] Barbier-Torres L, Fortner KA, Iruzubieta P, et al. Silencing hepatic MCJ attenuates non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) by increasing mitochondrial fatty acid oxidation. *Nat Commun.* 2020; 11(1): 3360. DOI: 10.1038/s41467-020-16991-2.
- [6] Brunt EM, Wong VW-S, Nobili V, et al. Nonalcoholic fatty liver disease. *Nat Rev Dis Primers.* 2015; 1(1): 15080. DOI: 10.1038/nrdp.2015.80.
- [7] Sanyal AJ, Van Natta ML, Clark J, et al. Prospective study of outcomes in adults with nonalcoholic fatty liver disease. *N Engl J Med.* 2021; 385(17):1559–69. DOI: 10.1056/nejmoa2029349.
- [8] Chen Y-Y, Yeh MM. Non-alcoholic fatty liver disease: A review with clinical and pathological correlation. *J Formos Med Assoc.* 2021; 120(1):68–77. DOI: 10.1016/j.jfma.2020.07.006.
- [9] Aller R, Fernández-Rodríguez C, lo Iacono O, et al. Documento de consenso. Manejo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA). Guía de práctica clínica. *Gastroenterol Hepatol.* 2018; 41(5):328–49. DOI: 10.1016/j.gastrohep.2017.12.003.
- [10] Bernal-Reyes R, Castro-Narro G, Malé-Velázquez, et al. Consenso mexicano de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. *Rev Gastroenterol Mex.* 2019; 84(1):69-99. DOI:10.1016/j.rgmx.2018.11.007.
- [11] Pirmoazen AM, Khurana A, El Kaffas A, et al. Quantitative ultrasound approaches for diagnosis and monitoring hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease. *Theranostics.* 2020; 10(9):4277-89. DOI:10.7150/thno.40249.
- [12] Chartampilas E. Imaging of nonalcoholic fatty liver disease and its clinical utility. *Hormones.* 2018; 17 (1):69-81. DOI: 10.1007/s42000-018-0012-x.
- [13] Fan R, Wang J, Du J. Association between body mass index and fatty liver risk: A dose-response analysis. *Sci Rep.* 2018;8(1):33419. DOI:10.1038/s41598-018-33419-6.
- [14] Leivas G, Maraschin CK, Blume CA, et al. Accuracy of ultrasound diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in patients with classes II and III obesity: A pathological image study. *Obes Res Clin Pract.* 2021;15(5):461-5. DOI: 10.1016/j.orcp.2021.09.002.
- [15] Bril F, Ortiz-Lopez C, Lomonaco R, et al. Clinical value of liver ultrasound for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in overweight and obese patients. *Liver Int.* 2015;35(9):2139-46. DOI:10.1111/liv.12840.
- [16] Marpaung CF, Siregar GA, Ilhamd. Relationship between BMI degree and non-alcoholic fatty liver disease risk factors. *Journal of Endocrinology, Tropical Medicine, and Infectious Disease (JETROMI).* 2021; 3(1):35–41. DOI:10.32734/jetromi.v3i1.5593.
- [17] Tutunchi H, Saghafy-Asi M, Asghari-Jafarabadi M, et al. The relationship between severity of liver steatosis and metabolic parameters in a sample of Iranian adults. *BMC Res Notes.* 2020; 13:218. DOI: 10.1186/s13104-020-05059-5.
- [18] Nagra N, Penna R, La Selva D, et al. Tagging incidental finding of fatty liver on ultrasound: A novel intervention to improve early detection of liver fibrosis. *J Clin Transl Res.* 2021; 7(5):641-7. DOI:10.18053/jctres.07.202105.009.

- [19] Briseño-Bass P, Chávez-Pérez R, López-Zendeja M. Prevalence of hepatic steatosis and its relation to liver function test and lipid profile in patients at medical check-up. *Rev Gastroenterol Mex.* 2019; 84(3):290-5. DOI: 10.1016/j.rgm.2018.05.007.
- [20] Campos-Nonato I, Galván-Valencia O, Hernández-Barrera L, et al. Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos: resultados de la Ensanut 2022. *Salud Pública Mex.* 2023; 65. <https://doi.org/10.21149/14809>.
- [21] Paige JS, Bernstein GS, Heba E, et al. A pilot comparative study of quantitative ultrasound conventional and MRI for predicting histology-determined steatosis grade in adult nonalcoholic fatty liver disease. *AJR Am J Roentgenol.* 2018;208(5):915-22. DOI:10.2214/AJR.16.16726.
- [22] Liao YY, Yang KC, Lee MJ, et al. Multifeature analysis of an ultrasound quantitative diagnostic index for classifying nonalcoholic fatty liver disease. *Sci Rep.* 2016; 6: 35083. DOI:10.1038/srep35083.
- [23] Han A, Byra M, Heba E, et al. Non-invasive diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease and quantification of liver fat with radiofrequency ultrasound data using one-dimensional convolutional neural networks. *Radiology.* 2020; 295(2):342-50. DOI:10.1148/radiol.2020191160.
- [24] Vidal-González D, Uribe M, Montalvo-Javé EE, et al. Assessment of nonalcoholic fatty liver disease by non-invasive methods: present and future perspectives. *Rev Med Hosp Gen Mex.* 2020; 83(3):135-43. DOI:10.24875/HGMX.20000088.
- [25] Fassio E, Dirchwolf M, Barreyro FJ, et al. Amante Consensus guidelines on nonalcoholic fatty liver disease: Argentina Society of Hepatology. 2019. www.sahe.org.ar/es/attachment/show/40.

Correo de autor de correspondencia: calderon.02mari@gmail.com